

MAKTABGACHA TALIM TASHKILOTI TIZIMIDA KLASTERLI YONDASHUV JARAYONLARI

Rasulova Sabohat Salimovna¹

¹Buxoro viloyati Olot tumani 8 son DMTT direktori

Davronova Aziza Jahongirovna²

²Buxoro viloyati Olot tumani 8 son DMTT tarbiyachisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7478950>

Annotasiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tizimini isloh qilish va rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan vazifalar, bolalarni maktab ta'limiga sifatli tayyorlashda bo'lajak tarbiyachilarning innovatsion faoliyatini klaster yondashuv asosida modellashtirish masalalari va maktabgacha talim tashkiloti tizimida klasterli yondashuvni aspektori bayon etilgan.

Аннотация: В данной статье изложены реализуемые задачи реформирования и развития системы дошкольного образования, вопросы моделирования инновационной деятельности будущих воспитателей на основе кластерного подхода в качественной подготовке детей к школьному обучению и аспекты кластерного подхода в системе организации дошкольного образования.

Annotation: This article describes the ongoing tasks of reforming and developing the preschool education system, the issues of modeling the innovative activities of future educators based on the cluster approach in the qualitative preparation of children for school and aspects of the cluster approach in the organization of preschool education.

Har bir mamlakatning iqtisodiy qudrati, ijtimoiy-ma'naviy hayot darajasining yuksalishi ta'lim tizimining raqobatbardoshligi, ilm-fan taraqqiyoti bilan belgilanadi. Shu bois, O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida ta'lim sohasini tubdan takomillashtirish, ta'lim sifatini oshirish, intellektual salohiyatli, jismoniy barkamol avlodni shakllantirish, aniq fanlarni chuqurlashtirib o'qitish va iqtisodiyotning turli sohalari uchun malakali kadrlarni tayyorlash ustuvor vazifalar sifatida belgilangan bo'lib, pirovardida bugungi davr talabiga javob bera oladigan ta'lim tizimini yaratish ko'zda tutildi. Sohadagi islohotlar natijasida maktabgacha ta'lim tizimida boshqaruv mexanizmi tubdan takomillashtirildi, nodavlat ta'lim xizmatlari ko'rsatish tizimi isloh qilindi, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'lim tizimi qayta ko'rib chiqildi, oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish choralari kuchaytirildi, oliy o'quv yurtidan keyingi ta'limning ikki pog'onali tizimi joriy etildi. Maktabgacha

Pedagogik ta'lim innovatsion klasterining asosiy strategik yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

- o'quv jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini, shuningdek, pedagogika sohasidagi talab va ehtiyojlarni hamda ilg'or xorijiy tajribani joriy etgan holda DTS va DTlarni, hududiy MTM va UTM o'quv reja va dasturlarini tizimli ravishda takomillashtirish. ;

Uzluksiz ta'lim tizimining birlamchi bo'g'ini hisoblangan ushbu soha har tomonlama sog'lom va barkamol bola shaxsini tarbiyalash va maktabga tayyorlashda g'oyat muhim ahamiyat kasb etadi. Lekin, tahlillar shuni ko'rsatdiki, oxirgi yillarda turli omillar ta'sirida maktabgacha ta'lim tizimida bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash borasida rivojlanish o'rniga, orqaga ketish holatlari, yil davomida maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabgacha ta'lim muassasalariga qamrab olish ko'rsatkichlari o'sishi tendensiyasi kuzatilmadi. Bundan tashqari, pedagogik ta'limning innovatsion klasterini amalga oshirish maqsadida institut huzurida institutning innovatsion faoliyatini muvofiqlashtiruvchi Bosh muvofiqlashtiruvchi kengash tashkil etildi. Kengash tarkibiga viloyat XTB, MTB va tumanlar vakillari hamda ilg'or fan o'qituvchilari, psixologlar, defektologlar, metodistlar, pedagoglar kiradi. Shuningdek, har bir ta'lim yo'nalishi bo'yicha Muvofiqlashtiruvchi kengashlar tuzilib, mutaxassislarni birlashtiruvchi "telegram klublari" tashkil etildi. Ta'limga klaster yondashuvida ochiqlik, shaffoflik va samaradorlikka intilish usullari birlamchi hisoblanadi. Unga ko'ra o'qituvchi va tarbiyachi. Viloyatdagi maktabgacha ta'lim muassasalari va umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quv seminarlari, suhbatlar, seminar-treninglar tashkil etishda ma'lum siljishlar kuzatilmoqda. Fanlar bo'yicha muvofiqlashtiruvchi kengashlarga maktabgacha ta'lim va umumiy o'rta ta'lim maktablari faoliyatini yaxshilash, ta'lim samaradorligini oshirish bo'yicha qator savollar va aniq takliflar kelib tushmoqda. Qabul qiluvchilar o'rtasidagi hamkorlikning asosi asosiy hisoblanadi. Nazariy va amaliy ko'nikmalarni berish bilan cheklanib qolmay, balki talabaning amaliy ko'nikmalarini shakllantirish o'zlashtirish darajasini o'rganadi. Shuning uchun o'quv klasteri. Shu tarzda ishtirokchilarning mas'uliyati aniq bo'ladi. Mana o'qituvchi ham koordinator, ham rahbarlik qiladi. Mamlakatimizda o'qitishning klaster usuli bo'yicha ilk tajribalar amalga oshirilmoqda. Buning uchun keng ko'lamli tadqiqot o'tkazing Bo'limni amalga oshirish talab qilinadi. Shu sababli professor- o'qituvchi va mutaxassislarning ilmiy hamkorligi asosida o'qitish Effektni ta'kidlash kerak. Pedagogik ta'limning innovatsion klasteri – uzluksiz ta'lim tizimidagi ta'limning barcha turlari, ilmiy-tadqiqot institutlari va markazlari, operatsion bazalari, ilmiy va ilmiy-uslubiy tuzilmalarining bir butunligidir. Binobarin, klasterning asosiy maqsadi nafaqat yuqori darajadagi

fuqarolik va kasbiy kompetentsiya, balki raqobatbardoshlik, innovatsiyalarni qabul qila olish, yangi o'quv dasturlari va texnologiyalarini loyihalash qobiliyati bilan ham o'zining ta'lim va ilmiy innovatsion salohiyatini rivojlantirishdan iborat. Pedagogik ta'limning innovatsion klasteri – uzluksiz ta'lim tizimidagi ta'limning barcha turlari, ilmiy-tadqiqot institutlari va markazlari, operatsion bazalari, ilmiy va ilmiy-uslubiy tuzilmalarining bir butunligidir. Binobarin, klasterning asosiy maqsadi nafaqat yuqori darajadagi fuqarolik va kasbiy kompetentsiya, balki raqobatbardoshlik, innovatsiyalarni qabul qila olish, yangi o'quv dasturlari va texnologiyalarini loyihalash qobiliyati bilan ham o'zining ta'lim va ilmiy innovatsion salohiyatini rivojlantirishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Abashkin V.L., Boyarov A.D., Kutsenko E.S. Rossiyada klaster siyosati: nazariyadan amaliyotga // bashorat. - 2012. – № 3. - S. 16.
2. Kutsenko E.S. Mintaqaviy klaster strategiyasi: Bozor va davlat qoidalari o'rtasida manevr // bashorat. - 2012. - Yo'q 3. - S. 8.
3. Lenchuk E.B., Vlaskin G.A. Xorijiy mamlakatlarning innovatsion rivojlanish strategiyasida klasterli yondashuv. - Kirish rejimi: // www.km.ru
4. IS Merkusheva, OV Nesmachnyx, V.V. Litovchenko. Stsenariy yondashuvga asoslangan tashkilot strategiyasini shakllantirish va amalga oshirish // Xalqaro eksperimental ta'lim jurnali. - 2013. - No 5. - S. 122–124.
5. Мухамедов Г., Ходжамкулов У. Педагогик таълим инновацион кластери: таъриф, тавсиф, тасниф.-Чирчиқ, 2019.
6. Jabborova Onahon Mannapovna, Jumanova Fotima Uralovna, Mahkamova Shohida Rahmatullayevna. (2020). Formation of artistic perception of future teachers. International journal of pssycological and rehabilitation, 24(4), 4087-4095.
7. Мардонов Ш.К., Жаббарова О.М. Задачи уроков изобразительного искусства в начальной школе. Academic research in educational sciences, Issue 3, 2020, pp 862-870.

